

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 33-35

УДК 796.9

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ В СНОУБОРДЕ: ОТ БИОМЕХАНИКИ РЕЗАНОВОГО
ПОВОРОТА ДО ТАКТИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАСС СНОУБОРД-
КРОССА (НА ОСНОВЕ АВТОРСКИХ МОНОГРАФИЙ)**

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR TRAINING ATHLETES IN
SNOWBOARDING: FROM THE BIOMECHANICS OF A CARVE TURN TO THE TACTICS
OF PASSING SNOWBOARD CROSS ROUTES (BASED ON THE AUTHOR'S
MONOGRAPHS)

✉ **Варнавский П. Н.**

**руководитель детского спортивного
клуба FunBoardSchool, главный тренер
сборной спортивной команды Санкт-
Петербурга по сноуборду (2011 - 2024),
Россия**

Varnavskiy P. N.

**Head of the children's sports club
FunBoardSchool, head coach of the St.
Petersburg snowboarding team (2011 -
2024), Russia**

Ключевые слова: сноуборд, методика спортивной тренировки, техника сноуборда, альпийский сноуборд, сноуборд-кросс, резаный поворот, биомеханика, мультидисциплинарный подход, подготовка спортивного резерва.

Современный этап развития сноубординга как олимпийского вида спорта характеризуется возрастающими требованиями к уровню технико-тактической и физической подготовленности спортсменов. Однако научно-методическое обеспечение тренировочного процесса, особенно в детско-юношеском спорте, зачастую отстает от практических запросов. Наблюдается фрагментарность существующих методик, отсутствие единого устоявшегося терминологического аппарата и недостаточная систематизация знаний в области теории и методики сноуборда. Это создает объективные трудности в построении эффективной системы многолетней подготовки спортсменов. Данная работа, основанная на материалах двух авторских монографий изданных в виде научно-популярных книг («Альпийский сноуборд: Жестко и параллельно»; «X-CROSS: Король сноуборда»), направлена на представление системного подхода к обучению и совершенствованию мастерства сноубордистов.

Цель исследования: Представить и обосновать авторскую систему подготовки сноубордистов, основанную на принципах научности, мультидисциплинарности и поэтапности, интегрирующую теоретические

основы и практические методики для альпийских дисциплин и сноуборд-кросса.

Исследование базируется на более чем 15-летнем опыте практической тренерской работы с юными и взрослыми сноубордистами, включая деятельность основанного в 2007 году детского спортивного клуба FunBoardSchool (Санкт-Петербург) и руководство региональной сборной командой. Использовались методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, обобщение передового практического опыта, педагогический анализ соревновательной деятельности, анализ видеоматериалов, экспертная оценка. Эффективность разработанных методик апробирована результатами воспитанников (более 30 мастеров спорта России, призеры и чемпионы всероссийских соревнований, участники Кубков Европы и Олимпийских игр).

Результаты и обсуждение.

1. Обоснована необходимость **систематизации терминологии** в сноуборде и предложен унифицированный понятийный аппарат, опирающийся на научные основы физической культуры и спорта.

2. Раскрыты **фундаментальные принципы техники альпийского сноуборда**, включая биомеханику и фазовую структуру резаного поворота, ключевые элементы вертикальной работы (загрузка-разгрузка), ангуляции, инклинации, продольного баланса (перетекание-перецентровка) и различных видов разгрузки. Данные элементы рассматриваются как базовая основа для всех дисциплин сноуборда.

3. Представлена **специфика подготовки в сноуборд-кроссе**, который позиционируется как дисциплина, требующая максимальной универсальности спортсмена. Проанализирована классификация фигур трассы сноуборд-кросса и разработаны методические подходы к их эффективному и безопасному преодолению. Особое внимание уделено эволюции и значению оптимальной стойки для улучшения аэродинамики и чистоты скольжения.

4. Доказана и экспериментально подтверждена (на примере успешной соревновательной деятельности воспитанников) **эффективность мультидисциплинарного подхода** к подготовке сноубордистов. Обоснована целесообразность интеграции средств из альпийских дисциплин, фристайла, фрирайда, а также общеразвивающих видов спорта (акробатика, гимнастика, скейтбординг) для формирования универсальных двигательных навыков и специальных физических качеств.

5. Разработана **система поэтапного обучения** техническим элементам сноуборда, включающая авторские методические приемы и комплексы упражнений (в том числе J-повороты, U-повороты, S-повороты, флэт-

упражнения), направленные на формирование осознанного владения сноубордом и снижение травматизма.

Заключение.

Представленная в докладе система научно-методических основ подготовки сноубордистов, базирующаяся на содержании авторских монографий, демонстрирует эффективность системного, научного и мультидисциплинарного подходов. Данный подход позволяет не только достигать высоких спортивных результатов, но и способствует гармоничному развитию спортсменов, формированию у них глубокого понимания техники и тактики сноуборда. Предложенные методики могут быть использованы для совершенствования тренировочного процесса в спортивных школах и клубах, а также при подготовке тренерских кадров.

Список литературы:

1. Варнавский П.Н. Альпийский сноуборд: Жестко и параллельно. – [б. м.]: Издательские решения, 2020. – 186 с.
2. Варнавский П.Н. X-CROSS: Король сноуборда. – [б. м.]: Издательские решения, 2024. – 306 с.
3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн; Публ. подгот. И.М. Фейгенбергом; [Предисловия В.М. Зацюрского, И.М. Фейгенберга]. – Москва : Физкультура и спорт, 1991.
4. Брюэр К. Управление двигательными навыками в подготовке спортсменов. – М.: ООО «Принтлето», 2023.
5. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М.: Терра-спорт, 2002.
6. Гужаловский А. А. Развитие двигательных качеств у школьников / А. А. Гужаловский. – Минск : Народная асвета, 1978. - 88 с.
7. Гуршман, Г. Пьянта Су! Или Горные лыжи глазами тренера / [Электронный ресурс] / Г. Гуршман — М.: Инсан, 2005. — 255 с. -. — Режим доступа: [http:// youcanski.com/ru/kniga](http://youcanski.com/ru/kniga), свободный.
8. Коренев Г.В. Введение в механику человека. — М.: Наука, 1977.
9. Курьсь В.Н. Спортивная акробатика: теория и методика обучения прыжкам на дорожке. [В 2 т.] – Ставрополь: Гос. предприятие-изд.-полигр. фирма "Ставрополье", 1994.
10. Ле Мастер, Р. Мастерство горнолыжника. Секреты правильной техники / Р. Ле Мастер — М.: АСТ, 2010. — 160 с.
11. Назаренко Л. Д. Средства и методы развития двигательных координаций / Л. Д. Назаренко. – М.: Теория и практика физической культуры, 2003. – 259 с.
12. Назаров В.Т. Движения спортсмена. – Минск : Полымя, 1984.
13. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. – М.: Спорт, 2020.
14. Платонов В.Н. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная книга тренера: в 2 т. / В.Н.Платонов – М.: ООО «Принтлето», 2021.
15. Normani F. The Physics Of Snowboarding / Real World physics Problems: сайт. Квебек, 2009–2024. URL: <https://www.real-world-physics-problems.com/physics-of-snowboarding.html> (дата обращения 01.09.2024) (Примечание: дата обращения может быть условной, если не указана в оригинале).